

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Muratov Abdulaziz Uktamovich	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI.....	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLIL.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	201
Петр Ким	

УЧЁТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.....	207
Туракулов Шахриёр, Пашаходжаева Дилдора HUDUDIY IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI KO'P OMILLI REGRESSION TAHLIL ASOSIDA MIQDORIY BAHOLASH (BUXORO VILOYATI TUMANLARI MISOLIDA).....	213
Ergashev Sherali Erali o'g'li NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARINING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA QISQA MUDDATLI TA'SIRINI EMPIRIK BAHOLASH	217
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	

NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARINING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA QISQA MUDDATLI TA'SIRINI EMPIRIK BAHOLASH

Djumonov Dilshod Safaroliyevich

Astraxan davlat texnika universitetining O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyatidagi filiali

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi "O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari" ilmiy-tadqiqot markazi mustaqil izlanuvchisi

ORCID: [0000-0001-6045-2875](https://orcid.org/0000-0001-6045-2875)

E-mail: dilmurod.7000@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining an'anaviy va noan'anaviy pul-kredit siyosati instrumentlarining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga qisqa muddatli ta'siri vektor xatolarni tuzatish modeli (VECM) asosida o'rganiladi. Modelda mustaqil o'zgaruvchilar sifatida Markaziy bankning jami aktivlari va asosiy foiz stavkasi, bog'liq o'zgaruvchilar sifatida esa iste'mol narxlar indeksining o'sish sur'atlari, valyuta kursi hamda yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlari tanlab olingan. Tadqiqot 2020-yil yanvar oyidan 2025-yil iyun oyigacha bo'lgan davrni qamrab oluvchi statistik ma'lumotlar asosida amalga oshirilgan. Qisqa muddatli dinamikalarini ifodalovchi natijalar modelga kiritilgan o'zgaruvchilar o'rtasida qisqa muddatli o'zaro ta'sirlar bilan bir qatorda, uzoq muddatli moslashuv jarayonlari ham mavjudligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: noan'anaviy pul-kredit siyosati, Markaziy bankning jami aktivlari, asosiy foiz stavkasi, iste'mol narxlar indeks, valyuta kursi, yalpi ichki mahsulot.

Abstract. This article examines the short-term effects of conventional and unconventional monetary policy instruments of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan on key macroeconomic indicators using a Vector Error Correction Model (VECM). In the model, the Central Bank's total assets and the policy interest rate are used as independent variables, while the growth rate of the Consumer Price Index (CPI), the exchange rate, and the growth rate of Gross Domestic Product (GDP) are treated as dependent variables. The analysis is based on statistical data covering the period from January 2020 to June 2025. The results describing short-term dynamics indicate the presence of both short-run interactions among the variables included in the model and long-run adjustment processes that support equilibrium relationships over time.

Keywords: unconventional monetary policy, total assets of the Central Bank, key interest rate, consumer price index, exchange rate, gross domestic product.

Аннотация. В статье на основе векторной модели коррекции ошибок (VECM) исследуется краткосрочное влияние традиционных и нетрадиционных инструментов денежно-кредитной политики Центрального банка Республики Узбекистан на макроэкономические показатели. В модели в качестве независимых переменных использованы совокупные активы Центрального банка и основная процентная ставка, а в качестве зависимых переменных — темпы роста индекса потребительских цен, валютный курс и темпы роста валового внутреннего продукта. Исследование проведено на основе статистических данных за период с января 2020 года по июнь 2025 года. Результаты, отражающие краткосрочную динамику, показывают наличие как краткосрочных взаимосвязей между включёнными в модель переменными, так и долгосрочных процессов адаптации, обеспечивающих равновесные взаимосвязи во времени.

Ключевые слова: нетрадиционная денежно-кредитная политика, совокупные активы Центрального банка, основная процентная ставка, индекс потребительских цен, валютный курс, валовой внутренний продукт.

KIRISH

Global moliyaviy inqirozgacha ko'plab markaziy banklar narxlar barqarorligini ta'minlashga qaratilgan siyosatni amalga oshirishda, asosan, qisqa muddatli foiz stavkalaridan foydalangan. Ochiq bozor operatsiyalari va foiz stavkalari markaziy banklar tomonidan an'anaviy ravishda qo'llaniladigan eng muhim pul-kredit siyosati

instrumentlari hisoblangan. Biroq 2007-yilda AQSh moliya bozorlarida boshlangan hamda butun dunyoda likvidlik muammosi va moliyaviy beqarorlik holatlariga sabab bo'lgan moliyaviy inqirozning salbiy oqibatlari 2008-yildan boshlab real sektorda ham sezila boshladi. Ushbu holat markaziy banklar tomonidan an'anaviy ravishda qo'llanib kelingan pul-kredit siyosati instrumentlarining global inqiroz va undan keyingi davrlarda yetarli darajada samarali emasligini ko'rsatdi. Shu sababli markaziy banklar pul-kredit siyosatining yangi instrumentlarini o'z ichiga olgan noan'anaviy pul-kredit siyosatidan foydalanish amaliyotiga o'ta boshladi.

An'anaviy pul-kredit siyosati iqtisodiyotga yetarli darajada ta'sir ko'rsata olmagan sharoitda markaziy banklar to'ldiruvchi siyosat sifatida noan'anaviy pul-kredit siyosati instrumentlaridan foydalanishga alohida e'tibor qaratdi. Jumladan, foiz majburiyati, miqdoriy yumshatish (Quantitative Easing), sifatli yumshatish (Qualitative Easing), majburiy zaxira normativlari hamda foiz stavkalari koridori kabi instrumentlar pul-kredit siyosatining qo'shimcha vositalari sifatida qo'llanila boshlandi. Global inqirozga qarshi markaziy banklar tomonidan qo'llanilgan ushbu noan'anaviy pul-kredit siyosati instrumentlari turli mamlakatlarda turlicha shakllarda amalga oshirildi. Masalan, rivojlangan mamlakatlarda bunday siyosat ko'proq pul-kredit ekspansiyasiga, ya'ni pul massasini kengaytirishga qaratilgan bo'lsa, narxlar barqarorligini ustuvor maqsad sifatida belgilagan O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda qat'iy pul-kredit sharoitlarini ta'minlashga yo'naltirildi.

Noan'anaviy pul-kredit siyosatining milliy iqtisodiyotlarga ta'sirini o'rganuvchi tadqiqotlar, asosan, ushbu siyosatning moliyaviy barqarorlikka ta'sirini tahlil qilishga qaratilgan. Biroq uning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri yetarli darajada chuqur o'rganilmagan bo'lib, mavjud empirik tadqiqotlarning aksariyati xorijiy adabiyotlar hissasiga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, empirik tadqiqotlarda makroiqtisodiy ko'rsatkichlar sifatida, asosan, inflyatsiya, iqtisodiy o'sish va bandlik kabi indikatorlardan foydalanilgan. Mazkur maqolada esa noan'anaviy pul-kredit siyosati instrumentlarining yuqorida qayd etilgan ko'rsatkichlar bilan bir qatorda valyuta kursiga ta'siri ham empirik jihatdan o'rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy adabiyotlarda noan'anaviy pul-kredit siyosati markaziy bankning hozirgi yoki kelajakdagi risksiz nominal foiz stavkasini o'zgartirishga bevosita bog'liq bo'lmagan har qanday vositalar majmui sifatida ta'riflanadi. Ushbu siyosat tarkibiga markaziy bank tomonidan aktivlarni sotib olish bilan bog'liq balans siyosatining bir necha turlari, jumladan, miqdoriy yumshatish, kreditni yumshatish, favqulodda kreditlash va makroprudensial siyosat kabi instrumentlar kirishi ta'kidlanadi (Kevin, 2017)¹.

Ayrim iqtisodchilar esa noan'anaviy pul-kredit siyosatini xususiy moliyaviy vositachilikdagi uzilishlarni bartaraf etish hamda kredit vositachiligini kengaytirish nuqtayi nazaridan izohlaydilar. Ularning fikricha, Markaziy bank ushbu siyosatdan foydalangan holda moliyaviy inqiroz oqibatlarini yumshatishi va kredit olish imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin (Gertler va Karadi, 2011)².

Noan'anaviy pul-kredit siyosati kredit va likvidlikni qo'llab-quvvatlash mexanizmi sifatida ham talqin qilinadi. Ushbu siyosat o'z ta'sirini namoyon etadigan potensial kanallar qatoriga portfelni muvozanatlash kanali va risk kanali kiradi (Mahon va boshq., 2018)³. Shu bilan birga, noan'anaviy pul-kredit siyosati qisqa muddatli foiz stavkalarini boshqarish bilan bog'liq bo'lmagan instrumentlardan iborat bo'lib, an'anaviy pul-kredit siyosati foiz stavkalarini nol darajaga yaqin sharoitda yetarli darajada samarali ushlab tura olmagan hollarda qo'llaniladigan siyosat hisoblanadi (Bindseil va Fotia, 2021)⁴.

Umuman olganda, noan'anaviy pul-kredit siyosati iqtisodiy beqarorlik sharoitida an'anaviy pul-kredit siyosati instrumentlarining bank tizimidagi likvidlik hajmini, foiz stavkalarini va boshqa monetar ko'rsatkichlarni belgilangan darajada ushlab turish imkoniyati cheklanganda markaziy banklar tomonidan qo'llaniladigan qo'shimcha chora-tadbirlar majmui sifatida izohlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda foydalanilgan oylik va choraklik statistik ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida shakllantirilgan bo'lib, 2020-yil yanvar oyidan 2025-yil iyun oyigacha bo'lgan davrni qamrab oladi. Empirik tahlillar Stata dasturida amalga oshiriladi. Tadqiqotda modelning mustaqil o'zgaruvchilari sifatida Markaziy bankning jami aktivlari va asosiy foiz stavkasi, bog'liq o'zgaruvchilar sifatida esa iste'mol narxlari indeksining o'sish sur'atlari, valyuta kursi hamda yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlari tanlab olingan. Ushbu o'zgaruvchilar o'rtasidagi qisqa muddatli

- 1 Sheedy K.D. (2017). Conventional and unconventional monetary policy rules // *Journal of Macroeconomics*. – Vol. 54, Part A. – P. 127–147.
- 2 Gertler M., Karadi P. (2011). A model of unconventional monetary policy // *Journal of Monetary Economics*. – Vol. 58. – P. 17–34.
- 3 McMahon M., Peiris M.U., Polemarchakis H. (2018). Perils of unconventional monetary policy // *Journal of Economic Dynamics and Control*. – Vol. 93(C). – P. 92–114.
- 4 Bindseil U., Fotia A. (2021). Introduction to Central Banking. Springer Briefs in Quantitative Finance. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-70884-9>

dinamik ta'sir vektor xatolarni tuzatish modeli (VECM) asosida baholanadi.

VECM modeli o'zgaruvchilar o'rtasidagi qisqa va uzoq muddatli munosabatlarni kompleks tahlil qilish imkonini beradi:

$$\Delta y_t = \alpha\beta' y_{t-1} + \Gamma_1 \Delta y_{t-1} + \dots + \Gamma_{p-1} \Delta y_{t-p+1} + \mu + \varepsilon_t \quad (4)$$

O'zgaruvchilar o'rtasidagi uzoq muddatli muvozanat munosabatlarini ifodalovchi β kointegratsiya vektorlari tanlangan o'zgaruvchiga nisbatan normalashtiriladi. Modeldagi Δy_t endogen o'zgaruvchilarning birinchi farqlarini ifodalab, qisqa muddatli dinamikani aks ettiradi. $\alpha\beta' y_{t-1}$ hadi esa xatolarni tuzatish mexanizmini bildiradi. Shuningdek, p ko'rsatkichi VECM modeliga o'tishdan oldingi VAR modelidagi kechikish uzunligini anglatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

VECM modeli asosida O'zbekistonda noan'anaviy pul-kredit siyosati instrumentlari va makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi qisqa muddatli dinamik o'zgarishlar tadqiq qilindi. 1-jadvalda endogen o'zgaruvchilar sifatida inflyatsiya, valyuta kursi va yalpi ichki mahsulot bo'yicha VECM modelining qisqa muddatli baholash natijalari keltirilgan (1-jadval).

1-jadval
VECM modelining qisqa muddatli baholash natijalari⁵

Bog'liq o'zgaruvchilar	Δ CPI	Δ LnER	Δ GDP
ECT _{t-1}	0.3880	0.0051	-1.9641***
Δ LnCB_TA _{t-1}	-1.4730	-0.0307*	-2.6860
Δ LnCB_TA _{t-2}	-1.7224	-0.0270	-1.3535
Δ LnCB_TA _{t-3}	-4.0920**	-0.0190	1.9243
Δ PR _{t-1}	-0.1233	-0.0020	0.4029
Δ PR _{t-2}	0.5066**	-0.0054**	-0.1985
Δ PR _{t-3}	0.1393	-0.0037	0.5749**
Δ CPI _{t-1}	0.1134	0.0008	-0.0187
Δ CPI _{t-2}	0.0050	-0.0024*	-0.5035***
Δ CPI _{t-3}	0.0438	-0.0011	0.1871
Δ LnER _{t-1}	-7.1338	0.4216***	-5.6903
Δ LnER _{t-2}	18.1800	-0.4171***	3.4706
Δ LnER _{t-3}	-16.0552	0.2874**	-5.4148
Δ GDP _{t-1}	0.0179	-0.0016*	0.0523
Δ GDP _{t-2}	-0.1548*	-0.0034***	0.0383
Δ GDP _{t-3}	-0.0734	0.0003	0.5862***
Constant	0.1354	0.0042***	-0.0012
Observations	62	62	62
R ²	0.3583	0.7115	0.5868
S.E. equation	0.5691	0.0058	0.5946
χ^2 -statistic	25.1232	110.9772	63.8960
Prob > χ^2	0.0920	0.0000	0.0000
Log likelihood	261.4825	261.4825	261.4825
Akaike AIC	-5.563951	-5.563951	-5.563951
Schwarz SC	-2.510484	-2.510484	-2.510484
Hannan-Quinn HQ	-4.365083	-4.365083	-4.365083

***, ** va * mos ravishda 1 foiz, 5 foiz va 10 foiz ahamiyatlilik darajasini ifodalaydi.

Vektor xatoliklarni tuzatish modeli (VECM)ning qisqa muddatli dinamikalarini ifodalovchi natijalar modelga kiritilgan o'zgaruvchilar o'rtasida qisqa muddatli o'zaro ta'sirlar bilan bir qatorda uzoq muddatli moslashuv jarayonlari ham mavjudligini ko'rsatadi. Eng muhim natijalardan biri shundaki, YAIM tenglamasi uchun xatoliklarni

5 Stata dasturi natijalari asosida muallif hisob-kitoblari.

tuzatish hadi (ECT_{t-1}) manfiy (-1.9641) qiymatga ega bo'lib, 1 foiz ahamiyatlilik darajasida statistik jihatdan ahamiyatlidir. Bu holat modeldagi mustaqil, ya'ni tushuntiruvchi o'zgaruvchilar iqtisodiy o'sishga uzoq muddat davomida ta'sir ko'rsatishini hamda iqtisodiy o'sishga yo'naltirilgan uzoq muddatli sababiylik mavjudligini anglatadi. ECT koeffitsiyentining manfiy ishorasi qisqa muddatli nomuvozanat shoklaridan keyin tizimning uzoq muddatli muvozanatga qaytishini tasdiqlaydi. Xususan, oldingi davrdagi nomuvozanatning taxminan 196,4 foizi joriy davr ichida bartaraf etiladi. Bu esa YAIM tenglamasida nisbatan tez moslashuv mexanizmi mavjudligini ko'rsatadi.

Aksincha, CPI (0.3880) va LnER (0.0051) tenglamalaridagi xatoliklarni tuzatish koeffitsiyentlari statistik jihatdan ahamiyatsiz bo'lib, inflyatsiya va valyuta kursi tenglamalarida uzoq muddatli muvozanatga qaytish mexanizmi nisbatan zaif ekanligini bildiradi. Bu holat tadqiqot davrida uzoq muddatli muvozanatdan og'ishlar CPI va LnERning qisqa muddatli o'zgarishlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmaganini anglatadi.

1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, mustaqil o'zgaruvchilar bog'liq o'zgaruvchilarga turli kechikishlar orqali ta'sir qilganini ko'rish mumkin. Birinchidan, qisqa muddatli koeffitsiyentlar tahlili natijalari Markaziy bank umumiy aktivlaridagi kechikkan o'zgarishlar inflyatsiya dinamikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatganini tasdiqlaydi. Xususan, $\Delta \text{LnCB_TA}_{t-3}$ ko'rsatkichi inflyatsiyaga 5 foiz ahamiyatlilik darajasida manfiy va statistik jihatdan ahamiyatli (-4.0920) ta'sir ko'rsatgan. Bu esa Markaziy bank balansining kengayishi uch davrdan so'ng inflyatsion bosimni pasaytirganini anglatadi. Iqtisodiy nuqtayi nazardan ushbu natija monetar ekspansiya likvidlik sharoitlarini yaxshilashi va moliyaviy bozorlarda barqarorlikni kuchaytirishi orqali vaqt o'tishi bilan inflyatsiyani mo'tadillashtirishi mumkinligini ko'rsatadi. Markaziy bank umumiy aktivlarining birinchi kechikish qiymati, ya'ni $\Delta \text{LnCB_TA}_{t-1}$ esa valyuta kursiga 10 foiz ahamiyatlilik darajasida salbiy (-0.0307) ta'sir ko'rsatgan. Ushbu natija Markaziy bank balansining kengayishi valyuta kursi tebranishlarini kamaytirishi mumkinligini ifodalaydi.

Ikkinchidan, tahlil natijalari foiz stavkasi o'zgarishlari inflyatsiya, valyuta kursi dinamikasi va YAIM o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatganini tasdiqlaydi. Jumladan, foiz stavkasining ikkinchi kechikish qiymati (ΔPR_{t-2}) inflyatsiyaga ijobiy (0.5066) ta'sir ko'rsatib, foiz stavkasining oshishi ikki davrdan keyin inflyatsiya sur'atlarining ortishi bilan bog'liq ekanligini bildiradi. Ushbu holat pul-kredit siyosatining kechikkan uzatish mexanizmi yoki Markaziy bank tomonidan foiz stavkalarining kuchayib borayotgan inflyatsion bosimlarga javoban oshirilgani bilan izohlanishi mumkin. Boshqa tomondan, ΔPR_{t-2} valyuta kursiga salbiy va statistik jihatdan ahamiyatli (-0.0054) ta'sir ko'rsatadi. Bu esa foiz stavkasining oshishi qisqa muddatda milliy valyutaning mustahkamlanishi bilan bog'liq ekanligini anglatadi. Bundan tashqari, foiz stavkasining uchinchi kechikish qiymati (ΔPR_{t-3}) YAIM o'sishiga ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli (0.5749) ta'sir ko'rsatib, pul-kredit siyosatining real iqtisodiy faoliyatga ta'siri ma'lum vaqt kechikishi bilan namoyon bo'lishini bildiradi. Foiz stavkasining oshishi dastlab makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlab, keyingi davrlarda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi mumkin.

1-jadvalda mustaqil o'zgaruvchilarning bog'liq o'zgaruvchilarga ta'siri bilan bir qatorda, bog'liq o'zgaruvchilarning o'zaro ta'siri ham ifodalangan. Xususan, inflyatsiyaning ikkinchi kechikish qiymati (ΔCPI_{t-2}) YAIM o'sishiga manfiy va statistik jihatdan ahamiyatli (-0.5035) ta'sir ko'rsatgan. Bu holat yuqori inflyatsiya qisqa muddatda noaniqlikni kuchaytirishi, aholining xarid qobiliyatini pasaytirishi hamda investitsion faollikni susaytirishi orqali iqtisodiy samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi haqidagi nazariy qarashlarni tasdiqlaydi. O'z navbatida, YAIM o'sishining ikkinchi kechikkan qiymati (ΔGDP_{t-2}) almashuv kursiga manfiy va statistik jihatdan ahamiyatli (-0.0034) ta'sir ko'rsatib, yuqori iqtisodiy o'sish qisqa muddatda milliy valyutaning mustahkamlanishiga olib kelganini bildiradi.

Shuningdek, natijalar ayrim o'zgaruvchilar o'rtasida avtoregressiv xususiyatlar mavjudligini ko'rsatadi. Masalan, valyuta kursi tenglamasi kuchli davomiylik va moslashuvchanlik xususiyatlarini namoyon etadi. Valyuta kursining kechikish koeffitsiyentlari (ΔLnER_{t-1} , ΔLnER_{t-2} va ΔLnER_{t-3}) statistik jihatdan ahamiyatli bo'lib, valyuta kursi harakatlarida barqaror qisqa muddatli dinamika mavjudligini ko'rsatadi. Xususan, ΔLnER_{t-1} ning ijobiy koeffitsiyenti (0.4216) valyuta kursining qisqa muddatli davomiylikni ifodalasa, ΔLnER_{t-2} ning manfiy koeffitsiyenti (-0.4171) keyingi davrda tuzatish effekti yuzaga kelishini anglatadi. Kechikkan valyuta kursi hadlarining statistik ahamiyatliliigi avvalgi davrlardagi valyuta kursi tebranishlari joriy valyuta kursi dinamikasiga kuchli ta'sir ko'rsatganini ifodalaydi. Bundan tashqari, YAIM ham kuchli avtokorrelyatsion xususiyatga ega bo'lib, YAIM o'sishining uchinchi kechikish qiymati (ΔGDP_{t-3}) joriy YAIM o'sishiga 1 foiz ahamiyatlilik darajasida ijobiy (0.5862) ta'sir ko'rsatadi. Bu iqtisodiy o'sish jarayonlarining davomiy va inert xarakterga ega ekanligini, ya'ni avvalgi davrdagi iqtisodiy o'sish keyingi davrlarda ham davom etish tendensiyasiga ega bo'lishini ko'rsatadi.

1-jadvalda keltirilgan moslik statistikasi VECM modeliga kiritilgan tushuntiruvchi o'zgaruvchilar bog'liq o'zgaruvchilarning qisqa muddatli dinamikalarini yetarli darajada izohlashini ko'rsatadi. Valyuta kursi tenglamasi (ΔLnER) bo'yicha determinatsiya koeffitsiyenti (R^2) 0.7115 ga teng bo'lib, bu valyuta kursining qisqa muddatli o'zgarishlarining taxminan 71,15 foizi modelga kiritilgan o'zgaruvchilar tomonidan izohlanishini anglatadi. Ushbu nisbatan yuqori izohlash darajasi monetar siyosat o'zgaruvchilari, inflyatsiya, YAIM va almashuv kursining kechikish hadlari tadqiqot davridagi valyuta kursi tebranishlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaganini ko'rsatadi.

Xuddi shuningdek, YAIM tenglamasi (ΔGDP) uchun R^2 qiymati 0.5868 ga teng bo'lib, iqtisodiy o'sishdagi o'zgarishlarning taxminan 58,68 foizi VECM modeliga kiritilgan tushuntiruvchi o'zgaruvchilar orqali izohlanishini bildiradi. Bu natija model qisqa muddatli iqtisodiy o'sish dinamikalarini yetarli darajada tushuntira olishini anglatadi.

Inflyatsiya tenglamasi (ΔCPI) esa nisbatan kichikroq R^2 qiymatini (0.3583) namoyon etib, inflyatsiyadagi o'zgarishlarning taxminan 35,83 foizi model tomonidan izohlanishini ko'rsatadi. Ushbu ko'rsatkich o'rtacha darajadagi izohlash qobiliyatini ifodalaydi hamda modelga kiritilmagan boshqa makroiqtisodiy omillar ham inflyatsiya dinamikasiga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini bildiradi.

Baholangan tenglamalarning umumiy statistik ahamiyatligi Wald χ^2 statistikasi va unga mos ehtimollik qiymatlari ($\text{Prob} > \chi^2$) orqali baholandi. Natijalarga ko'ra, valyuta kursi va YAIM tenglamalaridagi tushuntiruvchi o'zgaruvchilar 1 foiz ahamiyatlilik darajasida birgalikda statistik jihatdan ahamiyatli hisoblanadi. Inflyatsiya tenglamasidagi Wald χ^2 ehtimollik qiymati (0.0920) esa boshqa tenglamalarga nisbatan pastroq statistik kuchga ega bo'lib, tushuntiruvchi o'zgaruvchilar ushbu tenglamada 10 foiz ahamiyatlilik darajasida birgalikda ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

VECM natijalari monetar siyosat o'zgaruvchilari, inflyatsiya, valyuta kursi dinamikasi va iqtisodiy o'sish o'rtasida ahamiyatli qisqa muddatli o'zaro bog'liqliklar mavjudligini tasdiqlaydi. YAIM tenglamasidagi statistik jihatdan ahamiyatli va manfiy xatoliklarni tuzatish hadi esa tizimdagi o'zgaruvchilar o'rtasida barqaror uzoq muddatli muvozanat munosabati mavjudligini ko'rsatadi.

VECM modelining qisqa muddatli baholash natijalari noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri bo'yicha shakllangan zamonaviy nazariy va empirik yondashuvlar bilan muayyan darajada mos kelishini ko'rsatdi. Xususan, qisqa muddatli dinamikalarning uzoq muddatli kointegratsion munosabatlar doirasida shakllanishi VECM modelining nazariy asoslariga mos bo'lib, tizimdagi o'zgaruvchilar o'rtasida barqaror uzoq muddatli muvozanat mavjudligini tasdiqlaydi.

Birinchiidan, YAIM tenglamasidagi xatoliklarni tuzatish hadining (ECT_{t-1}) manfiy va statistik jihatdan ahamiyatli ekanligi qisqa muddatli nomuvozanat holatlaridan uzoq muddatli muvozanat holatiga qaytish tendensiyasi mavjudligini ko'rsatadi.

Ikkinchiidan, Markaziy bank umumiy aktivlarining kechikkan qiymatlari inflyatsiyaga qisqa muddatda manfiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, $\Delta \text{LnCB_TA}_{t-3}$ koeffitsiyentining inflyatsiyaga statistik jihatdan ahamiyatli manfiy ta'siri monetar ekspansiya ma'lum vaqt kechikishi bilan inflyatsion bosimni pasaytirishi mumkinligini ko'rsatadi.

Uchinchiidan, qisqa muddatli natijalarda Markaziy bank balansining kengayishi valyuta kursiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, ya'ni milliy valyutaning mustahkamlanishiga xizmat qilishi aniqlangan. Valyuta kursi bo'yicha olingan ushbu natijalar noan'anaviy pul-kredit siyosatining rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda klassik monetar transmissiya mexanizmidan farqli tarzda ishlashi mumkinligini ko'rsatadi. Markaziy bank balansining kengayishi milliy valyutaga bo'lgan ishonchni oshirishi, kapital oqimlari va moliyaviy barqarorlik orqali valyuta kursining mustahkamlanishiga olib kelishi mumkin. Tadqiqot natijalari rivojlanayotgan iqtisodiyotlar bo'yicha Bhattarai va boshqalar (2015), Nam (2018), Burriel va Galesi (2018) tadqiqotlaridagi empirik xulosalar bilan mos keladi.

To'rtinchiidan, qisqa muddatli natijalarda foiz stavkasi o'zgarishlarining inflyatsiya, valyuta kursi va YAIMga ma'lum kechikishlar orqali ta'sir qilishi monetar transmissiya mexanizmining vaqt bo'yicha kechikkan xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bhattarai S., Chatterjee A., Park W.Y. (2015). Effects of US quantitative easing on emerging market economies // Globalization Institute Working Papers 255. – Federal Reserve Bank of Dallas.
2. Burriel P., Galesi A. (2018). Uncovering the heterogeneous effects of ECB unconventional monetary policies across euro area countries // European Economic Review. – Vol. 101. – P. 210–229.
3. Gertler M., Karadi P. (2011). A model of unconventional monetary policy // Journal of Monetary Economics. – Vol. 58. – P. 17–34.
4. Kevin D. Sheedy. (2017). Conventional and unconventional monetary policy rules // Journal of Macroeconomics. – Vol. 54, Part A. – P. 127–147.
5. McMahon M., Peiris M.U., Polemarchakis H. (2018). Perils of unconventional monetary policy // Journal of Economic Dynamics and Control. – Vol. 93(C). – P. 92–114.
6. Nam M.H. (2018). The effect of quantitative easing on inflation in Korea // East Asian Economic Review. – Vol. 22(4). – P. 507.
7. Bindseil U., Fotia A. (2021). Introduction to Central Banking. Springer Briefs in Quantitative Finance. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-70884-9>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100